

CONTEÚDOS

- 01 EDITORIAL
- 02 ARTIGO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM MUSEUS
- 12 OPINIÕES EM TEMPOS DE CRISE, O QUE FAZ COM QUE UMA CÂMARA INVISTA EM MUSEUS?
- 15 NOVOS, RECENTES E RENOVADOS MUSEU DA VINHA E DO VINHO - BUCELAS
- 21 NOVAS PUBLICAÇÕES
- 22 NOTÍCIAS ICOM
- 23 CALENDÁRIO DE INICIATIVAS

EDITORIAL

MARIA VLACHOU

Surpreendentemente, talvez, não faltam notícias sobre a abertura de novos museus em Portugal. Em finais de Julho abriu o Museu da Vinha e do Vinho em Bucelas, que se juntou à Rede Municipal de Museus e Galerias de Loures. **Conceição Assis Macieira**, Coordenadora da Área de Museus e Galerias, apresenta-nos este novo projecto. Recebemos ainda a notícia da abertura do Museu do Fogo e da Resina em Vila de Rei, que esperamos poder conhecer melhor na próxima edição deste boletim.

O que faz com que uma Câmara invista em museus em tempos de crise? Eis a pergunta que colocámos no mês das eleições autárquicas a dois colegas muito ligados à política cultural e museológica dos seus municípios: **Sandra Rodrigues**, Museóloga da Câmara Municipal de Ponte de Lima, e **Joaquim Jorge**, Antropólogo e Assessor do Vice-Presidente da Câmara Municipal de Loures.

Nesta edição do boletim temos ainda o prazer de dar a conhecer melhor o **Grupo de Trabalho Sistemas de Informação em Museus da BAD - Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas**. Um grupo muito dinâmico e incansável, composto pelos colegas Conceição Seródio, Maria José de Almeida, Fernanda Ferreira, Cristina Cortês, Paula Moura, Filipa Medeiros, Armanda Salgado, Leonor Antunes e Alexandre Matos.

Agradecemos a todos os colegas a sua colaboração. Como sempre, no fim do boletim, poderão encontrar referências de novas publicações e o calendário de iniciativas especialmente dirigidas a profissionais de museus. Chamamos a atenção para a edição **das Actas do VI Encontro de Museus de Países e Comunidades de Língua Portuguesa**, uma edição conjunta do ICOM Portugal e da CPLP.

Boa leitura.

ARTIGO

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM MUSEUS

CONCEIÇÃO SERÔDIO; MARIA JOSÉ DE ALMEIDA; FERNANDA FERREIRA; CRISTINA CORTÊS; PAULA MOURA; FILIPA MEDEIROS; ARMANDA SALGADO; LEONOR ANTUNES E ALEXANDRE MATOS.

GRUPO DE TRABALHO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM MUSEUS DA BAD

People have been gathering things into collections for a long time. The resulting collections might be informal, but when they are institutionalized and sustained over time, they are typically referred to as libraries, archives, and museums. There are good reasons why libraries, archives, and museums have evolved on separate paths, but the information age arising around new information and communications technologies brings them together as never before. (...) The focus then turns to the changes in the concept of collection in the emerging information age, and the challenges facing the traditional patrons of collecting. (...) Ultimately, we argue that the differences among the separate worlds of libraries, archives and museums should be subordinated to the emerging need to strengthen what we call the epistemic infrastructure of the knowledge based economy through a new view of collecting and collections.
(Hedstrom e King, [s.d.])

Património cultural é testemunho de identidade, valor de inesgotável poder encantatório e de conhecimento e, por esta razão, exige esforços congregados das tutelas e profissionais no sentido da sua cabal preservação, divulgação, utilização e usufruto de todos. Estes testemunhos, fixados num suporte passível de apreensão patrimonial, ao serem interpelados constituem o cimento cultural sobre o qual podemos construir o futuro, desenvolver a técnica, as artes e a ciência. Patrimónios de saber são a base de uma sociedade cosmopolita, onde se concretiza e afirma a coesão social, a economia da cultura, a inovação, o emprego, a formação de melhores profissionais, o empreendedorismo, as redes e partilha de recursos, a actividade cultural e a aproximação entre povos através da troca de experiências e de conhecimento.

Os arquivos, bibliotecas e museus, enquanto instituições de memória, organizam o património e informação cultural na medida em que encerram a memória das comunidades, das instituições e do indivíduo, criando pontes de comunicação entre o passado e o presente, e o presente e o futuro, permitindo que o legado chegue às gerações vindouras (Kirchhoff, Schweibenz e Sieglerschmidt, 2009). Neste contexto, necessitam de ferramentas que auxiliem no processo de controlo, tratamento e difusão dos conteúdos que custodiam. Desde a análise e tratamento (intelectual e físico) dos objectos – através do emprego de normas pelas quais actualmente se regem –, até à utilização de sistemas de informação – que permitam a normalização de todos os procedimentos inerentes à actividade museológica –, todos se revelam essenciais e potenciadores de uma boa gestão dos recursos que circulam nestas instituições (Fajardo, 2000). Torna-se premente a necessidade de definição da relação a estabelecer entre os três conjuntos patrimoniais (museológico, documental e arquivístico), assim como dos seus métodos de tratamento e de classificação, a utilizar para descrever as colecções (Dávila Freire, 2012).

A documentação do património cultural é uma das mais exigentes tarefas de entre as muitas que, hoje em dia, são pedidas aos responsáveis nos museus e instituições similares. A normalização assume um papel fundamental na documentação em museus e, embora seja mais tardia em relação às bibliotecas e arquivos, possibilita da mesma forma a disseminação da informação e a criação do conhecimento exigidos pela atual sociedade de informação em que vivemos. Nos museus, a discussão de normas está organizada em três grandes áreas: normalização de estrutura de dados, normalização de procedimentos e criação estruturada da terminologia. No entanto, tendo em conta a diversidade de colecções (objectos, livros, documentos, etc.)

existente nos museus, a exigência que é colocada aos seus sistemas de informação para a eficiente gestão das colecções ultrapassa as normas específicas desta área e tem de abranger na sua concepção normas de bibliotecas, arquivos, formatos multimédia, bem como normas técnicas de pesquisa, recuperação e intercâmbio de informação.

Potenciar o estabelecimento de pontes de comunicação entre as diferentes tipologias de informação, criadas e geridas dentro do museu – através de recursos digitais e da utilização de todas as ferramentas, procedimentos e processos normativos inerentes –, permitirão relacionar, de forma consistente, os diferentes recursos, facilitando assim a tarefa de acesso ao utilizador final. É neste fervilhar de informação que os museus estão preocupados em conectar as suas colecções, fazendo uso das potencialidades das novas tecnologias e das ferramentas da web 2.0. A preocupação passa pela criação de redes de serviços inovadoras, complementando as suas colecções através de ambientes digitais interactivos (Kirchhoff, Schweibenz e Sieglerschmidt, 2009).

A convergência digital, a relembrar as origens comuns das instituições de memória (Given e McTavish, 2010), promoveu diversos debates na comunidade científica. A visibilidade dos sistemas de informação na *web* tornou também clara a pluralidade de normas e formatos diferentes para efectuar a organização e a representação de informação (France, Emery e Toth, 2010; Rayward, 1998). Neste quadro de partilha, colaboração, disponibilização e comunicação da informação poder-se-á pôr em causa a necessidade desta multiplicidade de normas num cenário onde diferentes sistemas de informação partilham os mesmos objectivos, na altura da recuperação da informação. Efectivamente, um utilizador quando efectua uma pesquisa num cenário digital não lhe é relevante a origem da mesma, ou seja, se provém de um arquivo, de uma biblioteca ou de um museu (Kirchhoff, Schweibenz e Sieglerschmidt, 2009). Como resultado destas indagações surgiram vários projectos de mapeamento, com o objectivo de permitir a interoperabilidade entre os sistemas de informação. Disso são exemplo, os da OCLC, LC ou os disponibilizados pelo *J. Paul Getty Trust*, bem como o desenvolvimento de novos modelos e a adopção de formatos de visualização comuns, como é o caso do *Dublin Core* ou formatos independentes do sistema, denominados, *Open data*.

A constituição do grupo de trabalho no âmbito da BAD

É neste contexto, perante os novos desafios e mudanças que as instituições de memória enfrentam actualmente, que o **grupo de trabalho em sistemas de informação em museus** (GT-SIM) foi constituído, no âmbito da BAD - Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas. Contudo, a ideia da constituição do grupo de trabalho tem a sua origem na realização das duas edições do **Encontro Nacional de Centros de Documentação de Museus**, promovidas pelos Museus de Loures. O primeiro, realizado em outubro de 2004, foi enquadrado pelo “Programa de Apoio à Qualificação de Museus” do então Instituto Português de Museus / Rede Portuguesa de Museus (IPM/RPM) e, das suas conclusões, destacamos:

5. *A necessidade de integração dos acervos museológicos no contexto de sistemas de documentação, de forma, a criar um todo informacional.*
6. *A necessidade de trabalho pluridisciplinar na abordagem e alargamento do conceito de objecto museológico.*
7. *Subscrição da ideia de que todo o museu pode ser ele próprio um centro de documentação.*
8. *A necessidade de articulação entre todos os técnicos do museu, quer sejam bibliotecários, arquivistas ou museólogos.*

10. Necessidade e urgência de criação de um grupo de trabalho, na Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas, de unidades documentais dos museus.
(Museu de Cerâmica de Sacavém, 2004)

O segundo encontro, da inteira responsabilidade dos Museus de Loures e realizado em março de 2012, procurou continuar a promoção do diálogo em torno da necessidade de um trabalho conjunto e pluridisciplinar entre os profissionais da museologia, bem como reflectir sobre a colecção museológica, a salvaguarda do património, a comunicação com o mundo, a responsabilidade e inovação do conhecimento no interior e exterior dos museus. Assim, ficou aberto o espaço para novas parcerias e troca de experiências entre os museus e, em Abril de 2012, o necessário **GT-SIM** constituiu-se formalmente como grupo de trabalho da BAD.

A **BAD** – Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas, assenta numa premissa de solidariedade e de reforço das relações de todos os seus associados, no que à investigação, aperfeiçoamento científico, técnico, cultural e de formação dizem respeito. Neste sentido, tem vindo a intervir de forma transversal nas áreas de planeamento, gestão, implementação e desenvolvimentos de sistemas de informação documental, assente numa visão integradora de acesso à informação. Nesta visão de mobilização de todos os profissionais, quer se trate de associados ou não, em torno “da valorização e defesa dos serviços em que trabalham...”, têm-se encetado novas formas de participação mais activa, chamando à acção todos aqueles que pretendam partilhar e fazer parte de uma geração atenta às realidades emergentes e às constantes necessidades de estruturação, adaptação e criação de novas linhas de força e pensamento. A sua materialização dá-se com a criação de diferentes grupo de trabalho, de acordo com as áreas que necessitam de apoio, análise e exploração: arquivos municipais, arquivos audiovisuais, gestão de documentos de arquivo, bibliotecas públicas, bibliotecas do ensino superior, tecnologias de informação e documentação e os **sistemas de informação em museus** (APBAD, 2012).

Como referido, o **GT-SIM** constituiu-se durante os trabalhos do Encontro Nacional em março, é aprovado pelo CDN da BAD em abril de 2012 e apresenta actividades programadas até 2014.

Equipa de Coordenação [triénio 2012-2014] - Grupo de Trabalho Sistemas de Informação em Museus

Maria da Conceição Tavares Serôdio e Castro Pinhão, Bibliotecária | COORDENADORA DO GRUPO

Fernanda Maria Cunha Ferreira Serrano, Bibliotecária

Filipa Maria Cristóvão Medeiros, Bibliotecária

Leonor Calvão Borges, Arquivista

Maria José de Almeida, Arqueóloga

Maria Leonor de Vasconcelos Antunes, Bibliotecária

Paulo Ferreira da Costa, Antropólogo

O Grupo de Trabalho Sistemas de Informação em Museus conta actualmente com 64 membros, a maioria dos quais não é associado da BAD. São sobretudo profissionais que exercem a sua actividade em museus (quer na área das colecções, quer nas áreas do livro e da documentação), mas também em bibliotecas, arquivos e instituições de ensino superior. No que diz respeito à tutela das entidades onde os membros do grupo se enquadram, maioritariamente são da administração local, seguida de perto pela administração central e regional (na qual se inclui a região autónoma dos Açores), mas regista-se também a presença de onze membros que se enquadram em entidades de direito privado (associações, fundações e empresas). Sublinhando a assimetria territorial que caracteriza o nosso país, os membros do GT-SIM concentram-se

sobretudo nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. Entre 2012 e 2013, o grupo de trabalho estimulou a participação activa dos seus membros nas suas diferentes linhas de acção, garantindo o funcionamento pró-activo destas com o aumento dos membros da equipa de coordenação. Ainda em 2012, o grupo de trabalho estabeleceu a sua identidade com a apresentação de um logotipo e a fixação do conceito de sistemas de informação em museus que possibilitou a definição dos objectivos estratégicos e das linhas de acção. Neste âmbito produziu um folheto de divulgação do grupo de trabalho e promoveu a realização de um painel intitulado *Os desafios dos sistemas de informação na missão museológica*, apresentado no 11º Congresso da Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas (Seródio *et al.*, 2012).

Painel *Os desafios dos sistemas de informação na missão museológica*.
11º Congresso da APBAD.

© Fernanda Ferreira, outubro de 2012

O Grupo de Trabalho Sistemas de Informação em Museus procura pensar o museu como um centro de produção de conhecimento ao assumir o objecto de museu como documento e o acervo da instituição museológica (existente nas reservas, arquivo, biblioteca ou centro de documentação) como um todo unitário nas suas inter-relações informacionais. A visão integradora do acervo do museu implica um maior enfoque nas potencialidades informativas do mesmo, contribuindo assim para uma mais eficiente gestão de toda a informação sobre património cultural, produzida em contexto museológico.

No âmbito deste Grupo de Trabalho, utiliza-se o conceito operativo de sistema de informação em museus (SIM) enquanto conjunto ordenado de elementos inter-relacionados que reúne, armazena, processa e faculta informação considerada relevante para a missão e funcionamento da entidade museológica. Este sistema é centrado na colecção e na prática museológica. Entende-se aqui a colecção como um conceito abrangente que compreende todos os acervos museológicos, independentemente da sua natureza ou suporte, incluindo espécimes bibliográficos e arquivísticos existentes no museu ou que com ele possam ser inter-relacionados. Ao procurar a interoperabilidade com sistemas análogos, o SIM obedece às normas nacionais e internacionais no âmbito da museologia, arquivística e biblioteconomia, nas suas três vertentes essenciais: estrutura de dados, terminologia e procedimentos.

Objectivos estratégicos do Grupo de Trabalho Sistemas de Informação em Museus

- Constituir-se como uma plataforma de reflexão e dinamização do diálogo e articulação entre todos os profissionais da informação no universo dos acervos museológicos;
- Promover o levantamento nacional dos recursos existentes nas áreas da gestão da informação dos acervos museológicos, de modo a desenhar um quadro global desta realidade;
- Desenvolver encontros, seminários e outras iniciativas de valorização profissional;
- Apresentar-se como parceiro activo na sociedade civil no que diz respeito à gestão da informação dos acervos museológicos e à sua importância estratégica na área do património cultural.

Linhas de Acção - triénio abril de 2012 a abril de 2015

Neste contexto, o grupo definiu linhas de acção diferenciadas com o propósito de concretizar os objectivos propostos que incluem: “Diagnóstico relativo aos sistemas de informação nos museus portugueses”; “Metodologias e procedimentos nos sistemas de informação dos museus portugueses”; “Constituição de um centro de documentação virtual”; “*Workshops* temáticos e conferências” e; “Promoção e divulgação da actividade do GT-SIM”.

Enquadrado pela sua linha de acção dedicada aos **Workshops temáticos e conferências**, o grupo de trabalho integrou com sucesso o Ciclo de Seminários da BAD para 2013, no âmbito das suas actividades de formação não acreditadas, com a preparação de quatro seminários, direccionados para a área temática dos sistemas de informação em museus:

1. Gestão da informação em museus: identificar para integrar (Oradores: Leonor Calvão Borges e Paula Moura. Data: 29 de abril de 2013)
2. Interoperabilidade em instituições de memória (Oradores: Cristina Cortês e Rafael António. Data: 10 de maio de 2013)
3. A utilização dos *thesauri* nos sistemas de gestão do património cultural (Orador: Natália Jorge. Data: 30 de setembro de 2013)
4. Documentação de património imaterial em contexto museológico (Orador: Paulo Ferreira da Costa. Data: 9 de dezembro de 2013).

Correspondendo a uma das mais recentes iniciativas formativas da BAD, o grupo de trabalho participa também na nova área de intervenção da associação de promoção de eventos *Online* de carácter técnico e científico, os **Webinars**, destinados aos profissionais de informação e documentação, com a preparação de quatro webinars a decorrer ao longo de 2013:

1. Organização e representação da informação: arquivos, bibliotecas e museus (Oradores: Nuno Oliveira e Pedro Rangel Henriques. Data: 7 de maio de 2013)
2. Monitorização e avaliação das redes sociais: o caso do Facebook (Orador: Maria Armada Salgado. Data: 15 de outubro de 2013)
3. Interoperabilidade em instituições de memória (Orador: Cristina Cortês. Data: 22 de outubro de 2013)
4. SPECTRUM: norma de procedimentos de gestão de colecções (Orador: Alexandre Matos. Data: 19 de novembro de 2013).

Ainda nesta linha de acção, registamos com muito agrado a organização conjunta com o ICOM-Portugal do **Encontro de Outono** com o tema **Sistemas de Informação em Museus: Estado da Arte em Portugal**. Esta iniciativa terá lugar no Museu da Eletricidade no dia 11 de Novembro de 2013 e com o patrocínio da Fundação EDP. Tem como principal objectivo a realização de um ponto da situação a nível nacional e

internacional no que diz respeito a políticas, normas, procedimentos e projectos recentes, promovendo o debate esclarecido sobre perspectivas futuras, estratégias, transversalidades e parcerias nacionais e internacionais. Pretende-se também que este encontro possa ser a primeira de muitas iniciativas que aproximem os profissionais da documentação e museologia em torno da temática dos sistemas de informação, com o apoio das suas estruturas representativas.

Outras das linhas de acção programadas para este triénio diz respeito à **Constituição de um centro de documentação virtual**. Respondendo à necessidade de organizar criticamente inúmeros recursos de informação relevantes para os sistemas de informação em museus, privilegiando os de acesso aberto na internet, o principal esforço será canalizado para a construção de linguagens documentais que permitam a sua análise e recuperação, o que esperamos venha a ser principal mais valia deste projeto. Estão reunidos actualmente mais de uma centena de recursos de informação relacionados com a temática do grupo de trabalho, nomeadamente com a gestão e sistemas de informação em museus e suas bibliotecas e arquivos, bem como com a documentação e normalização documental dos acervos museológicos, bibliográficos e arquivísticos dos museus. Prevê-se a disponibilização pública em finais de 2014.

Promoção e divulgação da actividade do GT-SIM constitui mais uma linha de acção do grupo, conscientes que estamos da tendência crescente, viabilizada pela tecnologia, da necessidade de comunicação contínua entre os elementos do grupo e destes com o exterior. Esta comunicação tem como principais objectivos dar visibilidade ao trabalho a desenvolver desde a sua concepção, e constituir uma rede de relacionamentos profissionais, tendo em vista a partilha, o diálogo e a reflexão sobre temas relacionados com a gestão de informação no âmbito dos acervos museológicos.

Destacamos a nossa participação activa no **Notícia BAD**, jornal em linha da BAD (APBAD, 2013). Tendo como objectivos a divulgação das actividades do grupo de trabalho e a produção de conteúdos de promoção e valorização da realidade museológica e seus sistemas de informação, através da recolha de entrevistas, testemunhos, textos de opinião, o grupo tem preparado a divulgação regular de notícias neste canal de comunicação. Desde janeiro de 2013, encontram-se publicadas, na categoria **info em museus**, 19 notícias resultantes das colaborações de diferentes membros do grupo de trabalho e convidados. Os textos de reflexão e entrevistas são da maior importância e contribuem largamente para os objectivos do GT-SIM.

Não podemos deixar de assinalar a lista de discussão, prerrogativa dos grupos de trabalho constituídos na BAD, e que promove a comunicação interna entre os membros do grupo de trabalho. Bem como o fato do GT-SIM estar nas redes sociais, dinamizando um grupo no Facebook que conta neste momento com cerca de 360 membros. Esta plataforma colaborativa tem servido sobretudo para a difusão de informação relevante para a temática do grupo (desde recursos a eventos, na dimensão nacional e internacional), bem como para a promoção da identidade do GT-SIM e divulgação das suas acções.

As acções desenvolvidas pelo grupo de trabalho não se consubstanciam somente nas iniciativas públicas anteriormente apresentadas. O grupo tem desenvolvido trabalho em outras linhas de acção, nomeadamente na preparação e realização de um **Diagnóstico da cultura organizacional dos museus portugueses**, no que respeita à gestão da informação sobre os seus vários tipos de bens patrimoniais, considerando diferentes questões a tratar:

1. Organização funcional do museu e a articulação entre os seus diversos serviços
2. Os recursos humanos e materiais disponíveis no museu
3. Os públicos destinatários dos serviços prestados pelo museu no âmbito da gestão daquela informação.

Por outro lado, a reflexão em torno das **Metodologias e procedimentos nos sistemas de informação dos museus portugueses**, tem também concentrado os esforços deste grupo de trabalho. O estudo das regras de descrição dos três sistemas e análise da forma de recuperação da informação tendo em vista uma abordagem transversal de interoperabilidade entre arquivos, bibliotecas e museus, o levantamento de normas, portuguesas e estrangeiras e eventual tradução destas últimas, ou a reflexão sobre a normalização dos sistemas de informação em museus, no que respeita à estrutura de dados, terminologia e procedimentos são os objectivos gerais desta linha de trabalho.

Durante este triénio foram estabelecidos três objectivos específicos: 1) elaboração de um conjunto de linhas orientadoras (guidelines) de apoio ao trabalho de descrição nos museus, tendo como base a aplicação *Spectrum*; 2) tradução do documento *Cataloguing Cultural Objects* (CCO), norma desenvolvida pela VRA – *Visual Resources Association*, em 2006, com o objectivo de, internacionalmente promover e divulgar as boas práticas, na catalogação de recursos visuais, pelas comunidades das bibliotecas, arquivos e museus. Está dividido em duas grandes áreas: uma em que determina os elementos a figurar no registo e uma outra que aborda as autoridades (Baca et al., 2006); 3) levantamento das terminologias portuguesas e estrangeiras relacionadas com o património cultural em geral, com a finalidade de apoiar a indexação da informação existente nas instituições de memória.

Conclusão

Após ano e meio de existência do GT-SIM o grupo pretende continuar a fomentar a reflexão e a discussão de temas emergentes no seio do mesmo, mas também responder a desafios e questões que têm vindo a ser colocados pelos profissionais da informação, nos mais diversos encontros, seminários e webinars realizados ao longo deste período. Nesse sentido, o GT-SIM apresenta como objectivo facultar a todos os profissionais da área, formação, materiais de trabalho, entre os quais metodologias, procedimentos, bibliografia nacional e internacional promovendo, desta forma, as ferramentas fundamentais para apoiar e fundamentar escolhas em termos profissionais. Numa perspectiva mais ampla, e que se constitui como o verdadeiro desafio do grupo, o GT-SIM ambiciona contribuir para o desenvolvimento de sistemas integrados de informação nos museus, em que a interoperabilidade da informação seja assegurada, tendo em vista a sua adequada recuperação e partilha. Há assim, um caminho a percorrer, em termos de consolidação e de operacionalidade de objectivos, mas que tem vindo a ser enriquecido e continuará a sê-lo, através da participação de todos que directa e indirectamente têm vindo a colaborar neste grupo.

Contactos do Grupo de Trabalho Sistemas de Informação em Museus – BAD

Coordenação: Conceição Seródio - conceicaoserodio@gmail.com
Divulgação: Fernanda Ferreira Serrano - fernandaferreira@iol.pt
Mailing list: gt-sim@lists.bad.pt
Notícia BAD: <http://www.bad.pt/noticia/category/informacaomuseus/>
Facebook: <https://www.facebook.com/#!/groups/SistemasInformacaoMuseus/>
Inscrição no Grupo: <http://www.apbad.pt/Seccoes/Seccoes.htm>

BAD-Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas

Rua Morais Soares, 43, 1º Dto e Fte – 1900-341 Lisboa
Tel: 218161980 Email: apbad@apbad.pt

Bibliografia citada

APBAD. (2013). Sistemas de Informação em Museus: um novo grupo de trabalho na BAD. *Notícias BAD: Jornal dos profissionais de informação*. Disponível em: <http://www.bad.pt/noticia/category/informacaomuseus/>
<http://www.bad.pt/noticia/2013/01/15/sistemas-de-informacao-em-museus-um-novo-grupode-trabalho-na-bad/>.

BACA, M. et al. (2006) - Cataloging Cultural Objects: A Guide to Describing Cultural Works and Their Images [Em linha]. Chicago: Amer Library Assn Editions. Disponível em: http://cco.vrafoundation.org/index.php/toolkit/cco_pdf_version/

DÁVILA FREIRE, M.(2012) - El Centro de Estudios y Documentación del MACBA. Hacia un nuevo modelo de biblioteca de museo. In *Primeras Jornadas de Bibliotecas de Museos* (pp. 9–19). Madrid : Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Disponível em: http://www.mcu.es/museos/docs/Primeras_Jornadas_BIMUS.pdf

FAJARDO, C. R. (2002) - Técnicas documentales aplicadas en Museología. *Cuadernos de documentación multimedia*, 2000, p. 269–278. Disponível em <http://dialnet.unirioja.es/servlet/dcart?info=link&codigo=1408684&orden=60435>.

FRANCE, F. G., EMERY, D., & TOTH, M. B. (2010). The Convergence of Information Technology, Data, and Management in a Library Imaging Program. *The Library Quarterly*, 80(1), 33-59. doi: 10.1086/648462

HEDSTROM e KING - On the LAM: Library, Archive, and Museum Collections in the Creation and Maintenance of Knowledge Communities [Em linha], post. 2001. Disponível em: <http://www.oecd.org/education/country-studies/32126054.pdf>

KIRCHHOFF, T., SCHWEIBENZ, W., & SIEGLERSCHMIDT, J. (2009). Archives, libraries, museums and the spell of ubiquitous knowledge. *Archival Science*, 8(4), 251–266. doi:10.1007/s10502-009-9093-2.

RAYWARD , W. (1998). Electronic information and the functional integration of libraries, museums, and archives. *Status: published or submitted for publication*.

SERÓDIO, et al. (2012) - Desafios dos sistemas de informação na missão museológica. In: Actas do Congresso Nacional de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas, 11º [Em linha] Lisboa : APBAD [Consultado em 27-07-2013] Disponível em <http://www.bad.pt/publicacoes/index.php/congressosbad/article/view/344>

Bibliografia complementar

BEKIARI (dir.), KONSTANTOPOULOS, P., & DOERR, M. (2005) design. Informações para documentação cultural. In Proceedings da Rede 9 DELOS de Excelência oficina temática: Repositórios Digitais: Interoperabilidade e Serviços Comuns 11-13 maio, Heraklion, em Creta.

CABALLERO, Zoreda L. (1988) -. La Documentación museológica Boletín Anabad. Madrid: Anabad, XXX-VIII, n º 4, pp 455-493.

CAMERON, F.; KERENDINE, S. (2007) - Theorizing Património Cultural Digital. A Crítica do Discurso, Cambridge, Massachusetts, Londres, Inglaterra: The MIT Press.

CARRETERO, Andrez [ed.] (1998) - Normalizao documental de museos : Elementos para una aplicacin informtica de gestin museogrfica. Madrid: Direccin General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

CIDOC (2007) Declarao de Princpios de Documentao do Museu. [Em Linha]. Comit Internacional de Documentao. [Consultado em 20-12-2011] Disponível em: <http://cidoc.mediahost.org/principles6>

CIDOC CRM (2011) - CIDOC CRM. [Em Linha]. Comit Internacional de Documentao. [Consultado em 07-05-2012] Disponível em: <http://www.cidoc-crm.org/index.html>

CORTS, A.C. (2013) - O desafio da homogeneizao normativa em instituies de memria: proposta de um modelo uniformizador e colaborativo. [Em linha]. Tese de Doutoramento apresentada ao Departamento de Comunicao e Arte da Faculdade de Letras da Universidade de Aveiro. [Consultado em 27-07-2012] Disponível em <http://ria.ua.pt/handle/10773/10444>

CROFTS, Nick. (2000). MDA Spectrum mapeamento CIDOC CRM. [Em Linha]. [Consultado em 16-10-2011] Disponível em: http://www.cidoc-crm.org/docs/MDA20Spectrum_CIDOC_CRM_mapping

DAWSON, Alex; HILLHOUSE, Susanna [Ed.] (2011)- SPECTRUM 4.0 - The UK Museum Collections Management Standard. Verso 4.0. Londres: Collections Trust.

DAWSON, Alex; HILLHOUSE, Susanna [Ed.] (2011a)- SPECTRUM 4.0 - The UK Museum Collections Management Standard. Appendix 1 – Information Requirements. Verso 4.0. Londres: Collections Trust.

DOERR, Martin; Crofts, Nick (1999) - esperanto eletrnica: o papel do objeto orientado Modelo de Referncia CIDOC. ICHIM'99 Conferncia Internacional sobre Hipermdia e Interatividade nos Museus, Washington, pp 157-173.

FAHY, Anne [ed.] (1998) - Gesto de Colees. London: Routledge

FANFARRÃO, Rebecca A.; GILMORE, Jean Allman (2010) - Museu de métodos de registro 5a Ed, Washington, DC.: AAM Press.
GETTY HISTÓRIA DA ARTE INFORMAÇÃO PROGRAMA; CIDOC (1993) - Evolução Internacional dos Museus e Património Cultural
Informações Standards. Santa Mônica: Getty Programa de Informação História da Arte.

GIVEN, L. M., MC TAVISH, L. (2010). What's Old Is New Again: The Reconvergence of Libraries, Archives, and Museums in the Digital Age. *The Library Quarterly*, 80(1), 7-32. doi: 10.1086/648461

GOUVEIA, L. B. (2004) - Sistemas de informação de apoio à gestão.
Disponível em: http://www2.spi.pt/inovaut/docs/Manual_VII.pdf

HARRISON, Margaret, McKenna, Gordon (2008) - Documentação: um guia prático. Cambridge: Collections Trust.

HOOPER-GREENHILL, Eilean (1992) - Museus e a formação do conhecimento. Londres e Nova York: Routledge.

ICOM (2006) - The Future of Collections. Newsletter do Conselho Internacional de Museus. Paris: ICOM, vol. 59, n.º 4.

KANTER, Norbert (2008) - De coleções para sistemas de gestão de museus Uma revisão crítica das demandas e características... [Em Linha]. Conferência Anual fazer CIDOC 2008. Atenas. CIDOC. [Consultado em 14-01-2012].
Disponível em: <http://cidoc.mediahost.org/archive/cidoc2008/Documents/papers/drfile.2008-06-50.pdf>.

KOCH, Walter e KOCH, Gerda (2012) - Património Cultural: On the Way to Europeana [Em Linha]... Conferência Anual fazer CIDOC, 2012. Helsinki, Finlândia. [Consult. 12-07-2012]
Disponível em <http://www.cidoc2012.fi/en/File/1491/cidoc2012-koch-abstract.pdf>.

KOCH, Walter (2012) - 404 Processos Museu e processos de negócio [Em Linha]. Conferência Anual fazer CIDOC 2012. Helsinki, Finlândia. [Consultado em 2012/06/07] Disponível em: <http://www.cidoc2012.fi/en/File/1639/museum-procedures.pdf>.

LEE, C. A., TIBBO, H. R. (2007). Digital curation and trusted repositories: Steps toward success. *Journal of Digital Information*, 8(2).

MANZUC, Z. (2009). Archives, libraries and museums as communicators of memory in the European Union projects. *Information Research*, 14(2).

MARIN TORRES, María Teresa (2002) - Historia de la Documentación museológica la gestión de la memoria Artística. Madrid: Ediciones Trea, SL.

MARQUES, I C. (2010) - O museu como sistema de informação. [Em linha]. Dissertação apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto para a obtenção do grau de Mestre em Museologia. [Consultado em 27-07-2013]
Disponível em: <http://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/55282>

MARTÍNEZ-URIBE, L., MACDONALD, S. (2008). A new role for the academic librarian: Data curation. *Un nuevo cometido para los bibliotecarios académicos: Data curation*, 17(3), 273-280.

MARTY, P. F. (2009). An introduction to digital convergence: libraries, archives, and museums in the information age. *Archival Science*, 8(4), 247-250. doi: 10.1007/s10502-009-9094-1

MATOS, Alexandre (2007) - Os sistemas de informação na gestão de coleções museológicas: contribuições para a certificação de museus. [Em linha]. Dissertação apresentada ao Departamento de Ciências e Técnicas do Património da Faculdade de Letras da Universidade do Porto para a obtenção do grau de Mestre em Museologia.
[Consultado em 09-01-2012] Disponível em <http://hdl.handle.net/10216/13038>.

MATOS, Alexandre (2009) - Sistemas de Gestão de colecções: que Futuro? CAMACHO, C.F. [dir.] Museologia.pt, n.º3. Lisboa: Instituto dos Museus e Conservação, pp 139-145.

MATOS, Alexandre (2012) - Spectrum: uma norma de gestão de coleções para os museus portugueses. [Em linha]. Tese de Doutoramento apresentada ao Departamento de Ciências e Técnicas do Património da FLUP [Consultado em 27-07-2013] Disponível em <http://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/67304>

MOURA, P. (2009) - A gestão da oferta cultural nos museus: o uso digital na gestão integrada da informação [Em Linha] Dissertação de Mestrado apresentada à Universidade de Aveiro
[Consultado em 27-07-2013] Disponível em <http://ria.ua.pt/handle/10773/9203>

MUSEU DE CERÂMICA DE SACAVÉM (2004) - Encontro Nacional de Centros de Documentação de Museus, I: Actas; (Org.) Museu de Cerâmica de Sacavém. Câmara Municipal de Loures, 2004

ORERA ORERA, L. (2011). La biblioteca : una revisión del concepto. In: J. LÓPEZ YEPES & M. R. OSUNA ALARCÓN (eds.), *Manual de ciencias de la información y documentación* (pp. 81 101). Madrid: Pirámide.

PEARCE, Susan M. (1994) [ed.] - Interpretação de objetos e coleções. London: Routledge.

REMELGADO, Patrícia (2008) - Gestão Integrada de coleções museológicas: proposta aplicada aos Museus da Câmara Municipal do Porto. [Em linha]. Dissertação apresentada ao Departamento de Ciências e Técnicas do Património da Faculdade de Letras da Universidade do Porto para a obtenção do grau de Mestre em Museologia. [Consultado em 20-05-2010]
Disponível em <http://hdl.handle.net/10216/9142>.

RIBEIRO, Fernanda (2005) – Organizar e representar informação: apenas um meio para viabilizar o acesso? *Revista da Faculdade de Letras. Ciências e Técnicas do Património*. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, I Série vol. IV, pp. 83-100.

RIBEIRO, Fernanda; SILVA, Armando Malheiro da (2004) - Formação, perfil e competências do profissional da Informação. [Em linha]. *Actas do 8º Congresso Nacional de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas*. Lisboa e Estoril. [Consultado em 10-11-2011]
Disponível em <http://hdl.handle.net/10216/14056>.

REED, Patricia Ann (1995) - CIDOC Modelo de Dados Relacional: Um guia. [Em Linha]. Comitê Internacional de Documentação. [Consultado em 29-06-2009] Disponível em http://cidoc.mediahost.org/content/archive/data_model/datamodel.pdf.

ROSS, S. (2012). Digital preservation, archival science and methodological foundations for digital libraries. *New Review of Information Networking*, 17(1), 43-68.

SILVA, Armando Malheiro da (2002) - Arquivística, biblioteconomia e museologia: do empirismo patrimonialista ao paradigma emergente da Ciência da Informação. Porto: Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia.

VILAR, Ana (2011) - Unidades de informação: criação e gestão de catálogos electrónicos em coleções museológicas. Dissertação apresentada à Universidade Fernando Pessoa como parte dos requisitos para obtenção do grau de mestre em Ciências da Informação e da Documentação. Porto.

VONTADE, Leonard (1994) - Museus como centros de informação, Museu internacional XLVI, 1; Paris: UNESCO, pp 20-25.

Referências on-line

<http://www.oecd.org/education/country-studies/32126054.pdf>

<http://archive.ifla.org/VII/s8/pub/Profrep108.pdf>

<http://www.ifla.org/node/928>

<http://www.ala.org/offices/library/CALM/alasaaaammjointcommi>

http://swop.bsz-bw.de/volltexte/2010/809/pdf/bam_rindigfi_paper_final_bsz.pdf

http://www.intelyway.com/administrator/arhivi/Vid_Gajsek-

MUZEJI/Archives.%20libraries.%20museums%20and%20the%20spell%20of%20ubiquitous%20knowledge.pdf

<http://hangingtogether.org/?p=757>

http://museums.alaska.gov/LAM/documents/slam/SLAM_WhitePaper_10-2012.pdf

<http://www.oclc.org/research/activities/lamsurvey.html>

<http://summit2013.lodlam.net/2013/06/18/cidoc-crm-role-in-semantic-ch-projects/>

www.collectionslink.org.uk

<http://www.europeana-inside.eu/home/index.html>

<http://www.enumerate.eu>

http://cordis.europa.eu/projects/rcn/80601_en.html